

УДК 070

Бешевая Я.М.

Научный руководитель: **Анпилогова Л.В.**, канд. пед. наук
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРБО-СТРАНИЦ НА ПЛАТФОРМАХ КРОССМЕДИА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности турбо-страниц, используемых в СМИ, положительные и отрицательные стороны турбо, значимость таких страниц для читателя и медиа; исследуются значимые моменты включения данных технологий в публикации для привлечения аудитории; анализируется процесс использования турбо-страниц для публикаций лонгридов.

Ключевые слова: турбо-страница, кроссмедиа, мобильность, пользователь, Яндекс.

На современном этапе развития интернет-журналистики большую роль играют информационные технологии, позволяющие использовать новые методики работы с текстом. Исходя из этого, в рамках прикладных дисциплин, изучаемых студентами-журналистами (например, «Журналистское мастерство», «Выпуск учебных средств массовой информации», «Дизайн и верстка газеты», «Жанры современных средств массовой информации» и др.), рассматриваются инструменты, помогающие читателю упростить работу с материалом публикации в интернет-СМИ. Одним из таких инструментов являются турбо-страницы. Рассмотрение процесса использования турбо-страниц на кроссмедийных платформах и является целью нашего исследования.

При этом необходимо учитывать, что Digital-медиа идут в ногу с информационными новшествами, и каждое издание старается использовать различные платформы для своего контента. Будь это новостная заметка, аналитическая статья или объемный лонгрид. Последние, как правило, имеют много информации, куда входят и видео, и иллюстрации в виде фотоэлементов, графиков, схем и т.д. Из-за этого часто лонгрид «весит» больше, чем простая заметка, что усложняет загрузку страницы с таким материалом — это долго. По мнению А.В. Колесниченко, лонгрид — это объемные материалы особого типа, предназначенные для длительного прочтения и выделяющиеся особенностью темы, глубиной погружения в нее, способностью заинтересовать читателя и мультимедийным сопровождением при размещении в сети Интернет [1].

Исследованиями лонгрида, как нового журналистского жанра, занимаются многие, отмечая, что лонгрид стал основой исследования из-за его новизны с точки зрения того, как он включается различными медиа в свой контент. Учитывая, что аудиовизуальная составляющая лонгрида примерно одинакова с текстовой, то можно говорить о том, что трансмедийные истории дают возможность читателю сопереживать теме.

Лонгрид совмещает в себе как обширный текст с обилием мнений и фактов, так и видео- и аудиоматериалы. Из-за этого размер всей публикации увеличивается, и загрузка страницы с ней в сети становится более проблемной, чем загрузка короткой заметки на ту же тему. Особенно эта проблема касается пользователей мобильных устройств. В связи с этим, многие digital-издания стараются упростить вид своего контента, но так, чтобы не пострадала глубина раскрытия материала. И инструмент для этого нашелся – турбо-страницы Яндекса. Это специальная технология для ускоренной загрузки сайтов на мобильных устройствах, с помощью которой создается «легкая» версия страницы с материалом, способная открыться в считанные секунды.

В настоящее время наиболее актуальным средством, с помощью которого читатель сможет без лишних временных затрат окунуться в материал, являются турбо-страницы от Яндекса. Издатели понимают их преимущества и внедряют в свои медиа.

С каждым годом информационные технологии приобретают новые функции, появляется все больше возможностей и новых инструментов в интернет-СМИ. В связи с этим, медиа, для привлечения и сохранения своей аудитории, используют различные инструменты, с помощью которых дублируют один и тот же текст или видеосюжет на различных платформах. Такое явление называют кроссмедийностью, и Кевин Молони отмечает такую формулу: «Кроссмедиа = одна история + много каналов» [3].

На данный момент digital-медиа переходят с принципа использования своего сайта на всех платформах на новый тип – турбо-ссылки на материал. Это связано с тем, что большинство читателей выходят в Интернет не с помощью персонального компьютера или ноутбука, а через смартфон. И, как правило, все это делается на бегу, в перерывах между делами, либо конкретно по работе. Именно турбо-страницы отвечают вопросам времени и нынешним скоростям [5].

Уже в 2017 г сайт или пользователь сети считался неоптимизированным, если он не был мобилопригодным (термин русифицировался от англ. mobile-friendly). Еще осенью 2014 г. Google стал отмечать mobile-friendly-страницы специальным маркером, а позже ввел специальное ранжирование для пользователей смартфонов и планшетов. Вслед за Google эту технологию применил Яндекс. Они определяли мобилопригодность страницы через некоторые параметры: нет горизонтальной прокрутки (это значит, что контент страницы обязательно должен быть стандартизирован под размер экрана смартфона); также на странице должны отсутствовать flash-материалы, которые не пригодны для показа на мобильных устройствах [2].

Но турбо – это не только про мобилопригодность, но еще и про сверхскорости. Полная загрузка турбо-страницы происходит в 15 раз быстрее оригинальной страницы сайта, что в разы увеличивает приоритет к турбо у пользователей. Еще один большой плюс – малый вес страницы: по данным Яндекса, средний вес обычной страницы составляет около 3 Мб, в то время как вес турбо-страницы будет равен около 300 Кб, что позволяет сохранять трафик пользователя. Также важно, что в турбо не используется обилие рекламы: здесь нет всплывающих объявлений, и показывается только часть баннеров. Еще на данный момент уже

повсеместно есть возможность подключиться к wi-fi сети, но в некоторых ситуациях это невозможно (на улице, например), и при плохом подключении к интернету, турбо-ссылки все равно будут открываться [4].

В этом несомненный плюс турбо-страниц. Это хороший способ увеличить охват мобильной аудитории. Турбо-страницы также позволяют снизить показатель отказов на сайте. Это означает, что когда пользователь не может загрузить страницу из-за плохого интернета, нехватки трафика, то он скорее откажется от загрузки и выйдет с сайта, так и не прогрузив его; в то время как турбо-ссылка быстро откроется и позволит читателю ознакомиться с информацией в небольшой промежуток времени.

Однако у Турбо-страниц отмечают недостатки. Среди них есть шаблонность, и – это еще не так страшно. Все турбо-страницы создаются по определенному упрощенному шаблону, и индивидуальный дизайн сайта здесь не играет роли, так как от него остается лишь логотип и название. По мнению SEO-специалистов, куда больший минус турбо состоял в том, что в таких страницах отсутствует возможность фидбека, нет формы для заказа услуги или товара. Но сейчас постепенно внедряют и форму обратной связи для интернет-магазинов и лендингов.

Но что касается СМИ и блогеров, то турбо-ссылки – это отличное решение. Многие издания, как развлекательные, так и информационные стали применять турбо. И в этом есть смысл. Дмитрий Колезев, шеф-редактор Znak.com, в мастер-классе «Куда идут современные медиа?» на фестивале молодежной журналистики “TIME CODE-2019” выдвинул тезисы, что сейчас никому не нужен крутой дизайн сайта, интересные шрифты и прочее, так как люди идут за информацией, текстом и мультимедиа. Стандартное оформление не отвлекает от погружения в материал, что особенно важно при чтении лонгрида с глубокой темой [1].

Где мы можем встретить такие турбо-ссылки? Часто их используют СМИ в социальных сетях и мессенджерах: подписчики все чаще переходят на сайты именно оттуда, а не сидят и обновляют сайт издания. Площадки соцсети «ВКонтакте» и мессенджера “Telegram” наиболее подходят для этого. Посты в «ВК» отображаются в ленте, менеджер «паблика» оставляет заголовок, лид и ссылку на материал в виде баннера, заинтересованный читатель со смартфона переходит по ссылке, которая моментально открывается, и видит турбо-страницу. Ему не нужно скроллить страницу вправо-влево, так как страница автоматически настраивается под параметры экрана смартфона, не нужно ждать долгой загрузки и вычленять нужную информацию из часто мудреного дизайна. Например, “Meduza”, публикуя посты в соцсети «ВКонтакте», прикрепляет ссылку на турбо-страницу, которая создается на RSS-сервере с помощью сервиса «Яндекс.Вебмастер». На этой странице находится только один материал. Состав такой страницы: логотип издания, иллюстрация, название рубрики, заголовок, дата и время публикации, сам текст, еще мультимедиа: репосты записей из соц.сети «Twitter» (они воспроизводятся моментально при клике на них), иконки соц. сетей, с помощью которых можно поделиться новостью на своей странице, и подвал сайта “Meduza”. Спускаясь ниже, на турбо-странице есть ссылки на другие новости, но кликая по ним, открывается сайт в браузере, так как турбо-ссылка работает только на ту страницу, которая открыта в данный момент при

переходе по исходной ссылке. Также на турбо-странице имеется информация о количестве ее посещений. Как это выглядит можно посмотреть на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Скриншот верхней части открытой турбо-страницы с новостью сайта «Meduza»

Рис. 2. Скриншот нижней части открытой турбо-страницы с новостью сайта «Meduza»

Такой инструмент – это возможность продвижения, часть новой системы СМК. Но самый большой недостаток турбо-страниц кроется в том, что «оболочка» сайта находится на стороне Яндекса, и медиа, по сути, передает часть своего контента Яндексу взамен улучшенной загрузки. Можно сказать, что сайт становится частью Яндекса за счет невозможности управлять им. И может случиться так, что без объяснения причин страницу могут «забанить» либо же изменить контент страницы.

При этом специалисты изданий, которые подключили турбо-страницы отмечают, какие возможности они им дали. Например, медиа “The Question” используют турбо, и Владимир Петруняк, независимый консультант по AdTech & Programmatic monetization, прокомментировал, какие результаты дало подключение к данному сервису Яндекса: «Ключевое наблюдение, обобщающее мой опыт работы с разными площадками, в том, что подключение Турбо-страниц формирует отдельный источник дохода. Деньги, которые зарабатывает площадка с Турбо-страницами, имея несколько тысяч подписчиков в Дзене – это не просто дополнительный доход от РСЯ. По масштабу Турбо следует рассматривать как отдельный способ монетизации контента» [5].

Таким образом, при изучении прикладных дисциплин будущим журналистам необходимо особое внимание обращать на процесс использования в своей деятельности новых инструментов работы с текстом публикации. Турбо-страницы – это про скорость, про заработок и сохранение времени пользователя. Яндекс берет на себя ответственность за форму подачи материала, но за сам контент ответственность несет медиа, которое подключает сервис турбо-страниц. Издания получают прибыль с турбо не только в денежном эквиваленте, но и привлеченных пользователей. А аудитория медиа – важный компонент авторитетности издания. Так, Турбо-страница для тех, кто заботится о своих читателях и о себе.

Литература

1. Колесниченко А.В. Длинные тексты (лонгриды) в современной российской прессе // Медиаскоп. 2015. №1. С. 11-11.
2. Ромашова И.П. Корпоративные СМИ как новые медиа // Коммуникативные исследования. 2015. №3 (5).
3. Малыш А.С. Способен ли сайт привлечь трафик? // Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения: матер. 57-го междунар. форума (19–20 апреля 2018 г.). 2018. №2. С. 189-191.
4. Голубева А.С., Козырская И.Е. Рынок электронной коммерции: мировые тенденции и российские реалии // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10. №6-1. С. 157-168.
5. Стасенко Е. П. Разработка стратегии продвижения услуг компании в секторе B2B. 2020.
6. Голованевский А. Л. Факт, событие, явление как предмет лексикографического, грамматического и дискурсивного исследования // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2015. №. 4. С. 3-9.

© Бешева Я.М., Анпилогова Л.В., 2021